

Pedagogias de Resistência Práticas Antirracistas e Enfrentamento ao Sexismo no Cotidiano Escolar

Pedagogies of Resistance: Anti-Racist Practices and Confronting Sexism in Everyday School Life

<http://www.vistacien.com.br/>

Alzira Ribeiro de Sousa Mendes¹.

*Autor correspondente: Alzira Ribeiro de Sousa Mendes, Secretaria Municipal de Educação de Uberlândia - SMEU.
E-mail do autor: alzirarsm@yahoo.com.br

¹Secretaria Municipal de Educação de Uberlândia - SMEU – Orcid: 0000-0003-3263-5521.

Resumo

Este artigo analisa estratégias pedagógicas antirracistas desenvolvidas por professoras negras da Educação Básica, destacando práticas cotidianas de enfrentamento ao racismo e ao sexismo no ambiente escolar. A partir de narrativas produzidas em uma pesquisa mestrado, pela Universidade Federal de Uberlândia. Com abordagem qualitativa e natureza exploratória, foram realizadas entrevistas com seis professoras autodeclaradas negras, efetivas na rede municipal de Uberlândia. observou-se que essas docentes mobilizam recursos estéticos, culturais e históricos da população negra — como literatura, música, narrativas orais, personagens, referências acadêmicas e práticas culturais afro-brasileiras — para promover representatividade positiva, combater estereótipos e construir um clima escolar inclusivo e igualitário. Este estudo fundamenta-se em aportes de Almeida (2019), Carneiro (2005), Munanga (2019), Hooks (2013), Gonzalez (2020), Evaristo (2017), Kilomba (2019), Gomes (2021) e Crenshaw (2002), cujas perspectivas críticas sobre racismo estrutural, gênero e epistemologias negras sustentam a análise das práticas antirracistas e dos enfrentamentos cotidianos das docentes. Os relatos evidenciam, ainda, resistências institucionais, desafios curriculares e tensões nas relações com colegas e gestores, revelando a persistência do eurocentrismo e de discursos discriminatórios no cotidiano escolar. Em detrimento disso, as professoras constroem práticas de cuidado, diálogo, crítica e afirmação identitária que fortalecem estudantes e ampliam a compreensão da diversidade. Conclui-se que suas ações constituem pedagogias de resistência e transformação, essenciais à efetivação da Lei 10.639/03 e à formação de sujeitos críticos e antirracistas.

Palavras-chave: Pedagogia antirracista, Professoras negras, Racismo estrutural, Educação afro-brasileira.

Key-words: Anti-racist pedagogy, Black women teachers, Structural racism, Afro-Brazilian education.

Abstract

This article analyzes anti-racist pedagogical strategies developed by Black women teachers in Basic Education, highlighting everyday practices for confronting racism and sexism in the school environment. Based on narratives produced in a master's research project at the Federal University of Uberlândia, with a qualitative and exploratory approach, interviews were conducted with six self-identified Black women teachers who are permanent staff in the municipal school system of Uberlândia. It was observed that these teachers mobilize aesthetic, cultural, and historical resources of the Black population—such as literature, music, oral narratives, characters, academic references, and Afro-Brazilian cultural practices—to promote positive representation, combat stereotypes, and build an inclusive and egalitarian school climate. This study is grounded in the contributions of Almeida (2019), Carneiro (2005), Munanga (2019), Hooks (2013), Gonzalez (2020), Evaristo (2017), Kilomba (2019), Gomes (2021), and Crenshaw (2002), whose critical perspectives on structural racism, gender, and Black epistemologies support the analysis of anti-racist practices and the teachers' everyday forms of resistance. The accounts also reveal institutional resistance, curricular challenges, and tensions in relationships with colleagues and administrators, exposing the persistence of Eurocentrism and discriminatory discourses in daily school life. Despite this, the teachers build practices of care, dialogue, critique, and identity affirmation that strengthen students and broaden understandings of diversity. It is concluded that their actions constitute pedagogies of resistance and transformation, essential for the implementation of Law 10.639/03 and for the formation of critical, anti-racist subjects.

Introdução

A presença e a atuação de professoras negras na educação básica brasileira constituem, há décadas, um ponto de tensão e, simultaneamente, de transformação nas escolas. Em um país marcado pelo racismo estrutural (Almeida, 2019), pela desigualdade socioeducacional (Carneiro, 2005) e pela presença persistente de currículos eurocentrados (Gomes, 2017), essas mulheres têm desempenhado um papel fundamental na resistência cotidiana às práticas discriminatórias e na construção de ambientes pedagógicos mais inclusivos.

As práticas antirracistas emergem, nesse contexto, não apenas como cumprimento legal — especialmente após a promulgação da Lei 10.639/03 — mas como forma de afirmação identitária, zelo pelo coletivo, fortalecimento da autoestima negra e a consequente ruptura com processos históricos de silenciamento (hooks, 2019; Munanga, 2019). No entrelaçamento entre raça, gênero e profissão docente, professoras negras acionam estratégias que dialogam com suas trajetórias de vida, com referências culturais afro-brasileiras e com uma epistemologia que valoriza saberes outrora marginalizado (Evaristo, 2017; Gonzalez, 2020).

A partir de narrativas produzidas em pesquisa qualitativa com seis professoras negras, este artigo busca compreender **como essas docentes vivenciam e enfrentam o racismo e o sexismo na rotina escolar**, especialmente por meio de práticas pedagógicas que afirmam a cultura negra brasileira, contestam o currículo hegemônico e tensionam relações de poder presentes na escola. O objetivo é evidenciar que tais práticas configuram **pedagogias de resistência**, capazes de transformar o espaço educativo, promover consciência crítica e fortalecer a identidade racial de crianças, jovens e da própria comunidade escolar.

Assim, ao destacar experiências concretas e estratégias construídas no cotidiano escolar, o artigo contribui para ampliar debates sobre a formação docente, os desafios da implementação da Lei 10.639/03 e a urgência de uma educação comprometida com justiça.

Nesse movimento, é importante reconhecer que práticas pedagógicas antirracistas exigem que docentes

atuem como sujeitos críticos, conscientes das estruturas que produzem silenciamentos e desigualdades. Como argumenta Kilomba (2019), romper com o racismo implica desestabilizar narrativas coloniais que insistem em definir pessoas negras a partir da subalternidade, do medo e do apagamento. Assim, quando essas professoras negras elaboram estratégias de enfrentamento e afirmação identitária, elas reconfiguram lugares de fala e promovem deslocamentos epistêmicos que ampliam as possibilidades de existir e aprender no espaço escolar.

Referencial Teórico

A análise da docência negra e das práticas antirracistas exige que se reconheça, desde o início, que a escola não é um espaço neutro: ela reproduz e, por vezes, legitima desigualdades profundamente enraizadas na sociedade brasileira. Por isso, o referencial teórico se inicia pela discussão do racismo estrutural, entendendo que essa é a chave interpretativa para compreender tanto os desafios enfrentados por professoras negras quanto as estratégias que constroem em resposta. O subtópico seguinte aprofunda esse debate, examinando como essas estruturas marcam as relações escolares e influenciam identidades, oportunidades e práticas pedagógicas.

Conforme argumenta Kilomba (2019), tornar-se sujeito crítico implica desobedecer às narrativas coloniais que insistem em definir a pessoa negra a partir da negação, da subalternidade ou do silenciamento. Essa perspectiva é fundamental para compreender a docência negra, uma vez que, ao enfrentar estruturas racistas, essas mulheres tensionam relações de poder e afirmam formas de existir que rompem com o imaginário colonial presente na escola. Tomando essa compreensão como base, o referencial teórico inicia pela discussão sobre racismo estrutural e seus efeitos na constituição das identidades e práticas pedagógicas.

Racismo estrutural e seus impactos na escola

O racismo no Brasil opera como estrutura

organizadora das relações sociais, determinando atuação profissional (Evaristo, 2017; Gonzalez, 2020). oportunidades, lugares de pertencimento e formas de subjetivação (Almeida, 2019). No campo educacional, essas dinâmicas se expressam: na desvalorização de culturas afro-brasileiras; na baixa representatividade de docentes negros/as; na reprodução de estereótipos e discriminações; na naturalização de práticas pedagógicas eurocentradas.

Para Munanga (2019), a escola é um dos espaços onde o mito da democracia racial se reproduz com maior força, pois, historicamente, negou a presença e os saberes da população negra na constituição da sociedade brasileira. A autora hooks (2019) complementa, ao afirmar que a escola pode tanto perenizar opressões, quanto constituir-se como espaço de resistência e emancipação.

Nesse sentido, compreender o cotidiano escolar sob a ótica das professoras negras é essencial para revelar como as práticas discriminatórias afetam relações, escolhas profissionais, autoestima e desempenho docente (Gomes, 2021).

A confluência entre gênero e docência negra

A experiência docente de mulheres negras é atravessada simultaneamente por raça, gênero e classe, resultando em condições particulares de vulnerabilidade e resistência. A interseccionalidade, conceito elaborado por Crenshaw (2002), explicita como essas categorias operam conjuntamente na produção de desigualdades.

Carneiro (2005) afirma que mulheres negras ocupam historicamente posições de marginalização, sendo vistas como menos capazes, mais disponíveis e facilmente subalternizáveis. Essa lógica se reproduz no ambiente escolar, onde professoras negras frequentemente enfrentam: questionamentos sobre competência; vigilância de seus corpos; pressão estética para adequação ao padrão eurocêntrico; deslegitimação de suas práticas; maior cobrança emocional e afetiva.

Ao mesmo tempo, essas mulheres constroem trajetórias de resistência, acionando saberes ancestrais, redes de apoio e práticas culturais que fortalecem sua identidade e diversidade. Ao evidenciar sujeitos negros como produtores

2.3 Currículo, eurocentrismo e a Lei 10.639/03

A promulgação da Lei 10.639/03 representa marco histórico ao tornar obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. No entanto, sua implementação ocorre de forma desigual, marcada por:

resistências de docentes e gestores;
ausência de formação continuada;
falta de materiais adequados;
dificuldades para romper com o currículo eurocentrado (GOMES, 2017).

Gonzalez (2020) e hooks (2013) defendem que uma educação antirracista exige ruptura epistemológica — uma mudança profunda que reposicione os saberes negros como centrais e não apenas ilustrativos. Conforme Silva (2022), isso implica revisar conteúdos, narrativas e relações de poder, reconhecendo a produção intelectual negra como constitutiva da humanidade e da cultura brasileira.

Assim, a pedagogia antirracista não se resume a atividades pontuais, mas a uma postura ética, estética e política.

Pedagogias de resistência e afirmação identitária

As práticas antirracistas desenvolvidas por professoras negras são compreendidas, neste artigo, como **pedagogias de resistência** (hooks, 2019; Gomes, 2021). Elas incorporam:

valorização da estética negra;
contação de histórias afrocentradas;
uso de livros, músicas e referências africanas;
protagonismo de personagens negros;
narrativas de Zumbi, Dandara, Luiza Mahin, Tia Ciata;
combate direto a discursos discriminatórios;
articulação entre prática e ancestralidade.

Tais práticas rompem com estereótipos, fortalecem o pertencimento racial e ampliam a compreensão da diversidade. Ao evidenciar sujeitos negros como produtores

de conhecimento e de cultura, as professoras desestabilizam estruturas racistas e constroem espaços afetivos e políticos de reconhecimento (Evaristo, 2017; Kilomba, 2019).

A docência negra como ato político

Pesquisadoras negras como Lélia Gonzalez, Nilma Lino Gomes, bell hooks e Conceição Evaristo apontam que para a mulher negra, a docência ultrapassa o ato profissional e se converte em:

- resistência histórica;
- produção de memória;
- ato político de existência;
- cuidado e afeto insurgente;
- espaço de reivindicação de humanidade;
- exercício de cidadania.

Assim, ao desenvolver práticas antirracistas, as professoras entrevistadas não apenas ensinam — **elas rompem estruturas**, abrem caminhos e produzem possibilidades outras de ser, existir e aprender.

Metodologia

Este estudo deriva de uma pesquisa qualitativa de inspiração narrativa, desenvolvida com professoras negras da Educação Básica da rede municipal de Uberlândia (MG). A abordagem narrativa fundamenta-se na compreensão de que as trajetórias, memórias e experiências de vida constituem fontes legítimas de produção de conhecimento, especialmente quando se trata de sujeitos historicamente silenciados (Clandinin; Connelly, 2015; Benjamin, 2019).

A seleção das participantes foi realizada por meio de convite direcionados, inicialmente às escolas e posteriormente, às professoras autodeclaradas negras ou pardas, atuantes na Educação Infantil e no Ensino Fundamental da rede pública municipal. Ao todo, seis docentes compuseram o estudo, apresentando diferentes tempos de experiência profissional e trajetórias distintas no magistério. Para garantir o anonimato das colaboradoras,

foram adotados nomes simbólicos escolhidos por elas, inspirados em personalidades negras de relevância histórica e cultural para a população afro-brasileira.

Em apenas um caso, a participante relatou dificuldade em selecionar um nome-referência. Nessa situação, foram apresentadas biografias de mulheres negras para subsidiar sua escolha. Tal procedimento, contudo, é reconhecido como uma limitação do estudo, uma vez que pode ter influenciado ou restringido o processo de escolha ao oferecer um conjunto específico de referências, ainda que com a intenção de apoiar a participante. Essa reflexão é fundamental para explicitar o compromisso ético da pesquisa e reconhecer possíveis direcionamentos involuntários no processo de nomeação simbólica.

A produção das narrativas ocorreu por meio de entrevistas narrativas semiestruturadas, algumas em modo virtual e outras, no presencial, em conformidade com a vontade de cada participante, conduzidas de forma acolhedora e dialógica, favorecendo o fluxo espontâneo de lembranças, percepções e práticas pedagógicas. As entrevistas abordaram temas relacionados à formação docente, escolarização, identidade racial, relação com o grupo escolar, desafios profissionais e estratégias antirracistas no cotidiano da sala de aula.

O corpus foi organizado e analisado através de análise temática narrativa, seguindo princípios de categorização construídos a partir de recorrências, sentidos atribuídos pelas participantes e referenciais teóricos da área de estudos étnico-raciais. Para este artigo, utiliza-se especificamente a categoria intitulada “Questões étnico-raciais e a luta contra o racismo e o sexismo no cotidiano da sala de aula: organização do trabalho”, extraída do conjunto das análises desenvolvidas na pesquisa de origem.

A pesquisa seguiu os preceitos éticos estabelecidos pela Resolução nº 510/2016, garantindo sigilo, respeito às participantes e uso responsável das narrativas. O foco deste artigo reside em compreender como, a partir de suas experiências e de sua identidade negra, as professoras constroem **práticas pedagógicas antirracistas**, enfrentam episódios de racismo e sexismo e transformam o cotidiano

escolar em espaço de resistência e afirmação.

Resultados e Discussão

As narrativas analisadas revelam que as estratégias antirracistas desenvolvidas pelas professoras negras não se configuram como ações pontuais, mas como práticas sistemáticas e intencionais, produzidas no enfrentamento cotidiano ao racismo e ao sexismo presentes na escola. São práticas que emergem de trajetórias marcadas por desigualdade, mas também por coragem, ancestralidade e compromisso ético-político. Neste sentido, configuram o que hooks (2019) denomina *pedagogias engajadas*, práticas que articulam afeto, crítica e transformação social.

A seguir, destacam-se três eixos centrais identificados nas narrativas: (1) **afirmação estética e simbólica da negritude**, (2) **enfrentamento direto ao racismo e ao sexismo**, e (3) **reorganização do trabalho pedagógico para promover pertencimento e representatividade**.

Afirmação estética e simbólica da negritude

As professoras relatam que uma das primeiras formas de resistência ocorre pela **afirmação da estética negra** — cabelos crespos, tranças, turbantes, acessórios, roupas com estampas afro, brincos grandes, tecidos coloridos. Tais escolhas, muitas vezes vistas como “simples” no senso comum, são profundamente políticas, pois rompem com padrões eurocêntricos que historicamente marcaram corpos negros como inadequados (Gonzalez, 2020).

Ao se apresentarem de forma afirmativa, as docentes:

- rompem com a ideologia do branqueamento;
- fortalecem a autoestima de crianças negras;
- desafiam expectativas racistas acerca de “profissionalismo”;
- tornam visível um corpo pedagógico que o sistema tentou apagar.

Em suas falas, é recorrente a percepção de que

estudantes negras/os, sobretudo meninas, passam a tocar seus cabelos com mais orgulho, a se olhar no espelho com mais segurança, e a compreender que a escola também pode ser espaço de beleza negra — e não de apagamento. Assim, a

estética torna-se ética, e a ética se converte em **resistência ancestral** (Evaristo, 2017).

Enfrentamento direto ao racismo e ao sexismo no cotidiano escolar

As narrativas apontam que episódios de racismo e sexismo aparecem no cotidiano da docência de forma recorrente: comentários sobre cabelo, cor da pele, capacidade intelectual, postura profissional, autoridade, liderança. Ao invés de naturalizar tais eventos, as professoras desenvolvem estratégias de **enfrentamento pedagógico imediato**, transformando agressões em momentos formativos.

Essas estratégias incluem:

- conversas coletivas após episódios discriminatórios;
- problematização do racismo em linguagem acessível;
- leitura de histórias afro-brasileiras em resposta a ofensas;
- acolhimento da criança ofendida e conscientização do ofensor;
- articulação com famílias e gestão escolar;
- denúncia formal quando necessário.

As professoras relatam que **não se calar** é parte constitutiva da identidade docente negra. O silêncio, como elas afirmam, seria cumplicidade. Assim, suas ações se aproximam da concepção de *intelectual insurgente* descrita por hooks (2019): mulheres negras que resistem por meio da palavra, do diálogo e da produção de consciência crítica.

Além do racismo, o **sexismo** também aparece como eixo central: são questionadas por sua autoridade, sua competência e até por suas escolhas estéticas. Algumas relatam maior cobrança emocional e afetiva, como se precisar “dar conta” de tudo fosse natural ao corpo feminino negro. Em resposta, constroem redes de apoio entre colegas, praticam autocuidado e reivindicam respeito às suas funções

Reorganização do trabalho pedagógico: práticas antirracistas na sala de aula

Um dos aspectos mais potentes identificados nas narrativas é a **reorganização do trabalho pedagógico** para garantir representatividade e construir experiências formativas antirracistas. Essas práticas incluem:

a) seleção intencional de materiais didáticos

Livros com protagonistas negros, contos africanos, autoras negras, poemas, ilustrações que valorizam a estética afro. A escolha não é aleatória: é projeto político-pedagógico.

b) uso de referências culturais afro-brasileiras

Músicas, danças, culinária, festas populares, brincadeiras tradicionais, mitologia africana, Congada, Maracatu, Capoeira. A escola se abre ao território negro que a sustenta — e as crianças reconhecem essa herança.

c) reconstrução crítica do currículo

As professoras questionam conteúdos eurocentrados, introduzem debates sobre invisibilizações e ampliam repertórios. O currículo deixa de ser reprodução e passa a ser *interrogação*.

d) criação de ambientes positivos de pertencimento

Murais com fotos de personalidades negras, frases afirmativas, trabalhos coletivos sobre identidade, rodas de conversa sobre racismo.

e) projetos permanentes

Não apenas em novembro — mas ao longo do ano inteiro — reafirmando que a pauta não é comemorativa, é estrutural.

Tensionamentos institucionais e a resistência como prática cotidiana

Apesar de toda a potência dessas práticas, as professoras relatam **resistências internas**:

colegas que deslegitimam suas iniciativas;

gestores que minimizam episódios de racismo;

famílias que não compreendem a proposta;

ausência de apoio institucional; sobrecarga emocional por ser “a única negra” em alguns espaços.

Mesmo assim, elas persistem. Persistem porque sabem que suas práticas **salvam subjetividades**, impedem adoecimentos, criam pertencimentos e rompem silenciamentos que duraram séculos.

É nesse sentido que suas ações se configuram como **pedagogias de resistência** (Gomes, 2021): práticas políticas ancoradas em afetos, ancestralidade, identidade e justiça.

Essa postura se aproxima do que Kilomba (2019) denomina processo de descolonização do olhar, no qual sujeitos negros recusam o papel de “objeto” e assumem-se como agentes que interpretam, questionam e transformam estruturas opressoras. Assim, ao intervir em episódios de racismo e sexismo, as professoras não apenas contestam práticas discriminatórias, mas também deslocam lugares de poder e instauram novos sentidos de humanidade e reconhecimento dentro da escola.

A docência negra como lugar de encruzilhada e criação

As narrativas apontam que ser professora negra implica estar numa **encruzilhada**:

mulher

negra

trabalhadora

educadora

intelectual

cuidadora

representante simbólica

alvo frequente de racismo

referência para crianças negras

Nessa encruzilhada, elas criam práticas inéditas, inventam caminhos, transformam violência em pedagogia e ausência em presença. Como afirma Evaristo (2017), a escrita — e aqui, a docência — é um ato de *escrivivência*: uma forma de existir apesar de.

Assim, suas práticas não são apenas estratégias pedagógicas, mas **gestos de futuro**.

São sementes plantadas em salas de aula que, por séculos, foram campos de monocultura branca. Pedagogias de resistência que geram transformações concretas no cotidiano escolar.

Considerações finais

As narrativas das professoras evidenciam que as práticas antirracistas desenvolvidas no cotidiano escolar não se configuram como ações isoladas, mas como parte constitutiva de uma docência marcada pela resistência, pela ancestralidade e pela busca por justiça social. Ao enfrentarem diretamente o racismo e o sexismo, reorganizarem suas práticas pedagógicas e afirmarem a estética e a cultura negra, essas docentes produzem deslocamentos simbólicos, tensionam estruturas de poder e transformam a escola em um espaço mais plural, crítico e humano.

Longe de atuarem apenas como executoras de políticas públicas, elas se tornam agentes epistêmicas, produtoras de saberes e de pedagogias que rompem com a lógica euro centrada historicamente presente na educação brasileira. Suas práticas revelam que a efetivação da Lei 10.639/03 depende, sobretudo, de projetos político-pedagógicos comprometidos com a vida e com a humanidade das populações negras.

As estratégias apresentadas — afirmação estética, reconstrução curricular, diálogo crítico, enfrentamento direto à discriminação e criação de ambientes de pertencimento — constituem caminhos possíveis para a construção de uma educação antirracista, comprometida com a equidade e a emancipação. Tais práticas demonstram que a docência negra é profundamente política, pois produz deslocamentos epistemológicos e afetivos capazes de transformar subjetividades e ampliar horizontes de existência.

Conclui-se que as professoras negras atuam como guardadoras de memória e semeadoras de futuro. Suas ações — muitas vezes solitárias, invisibilizadas ou pouco reconhecidas — são fundamentais para que a escola se torne um espaço de resistência e de denúncia, mas também de acolhimento, criação e celebração da identidade negra.

Compreender e valorizar essas práticas é passo fundamental para que políticas públicas, formações docentes e instituições escolares reconheçam o papel central da docência negra na luta contra o racismo e na construção de uma educação verdadeiramente democrática e antirracista.

Referências

- ALMEIDA, Silvio. Racismo estrutural. São Paulo: Pólen, 2019.
- BENJAMIN, Walter. O narrador. In: Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 2019.
- CARNEIRO, Sueli. A construção do outro como não-ser. São Paulo: Selo Negro, 2005.
- CLANDININ, D. Jean; CONNELLY, F. Michael. Pesquisa narrativa: experiências e histórias na pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 2015.
- CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. Estudos Feministas, 2002.
- EVARISTO, Conceição. Escrivências. Belo Horizonte: Pallas, 2017.
- GOMES, Nilma Lino. O movimento negro educador: saberes construídos nas lutas por emancipação. Petrópolis: Vozes, 2017.
- GOMES, Nilma Lino. Sem perder a raiz: o corpo e o cabelo como símbolo da identidade negra. Belo Horizonte: Autêntica, 2021.
- GONZALEZ, Lélia. Por um feminismo afro-latino-americano. São Paulo: Ubu, 2020.
- hooks, bell. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. São Paulo: Elefante, 2019.
- hooks, bell. Ensinando pensamento crítico. São Paulo: Elefante, 2013.
- KILOMBA, Grada. Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.
- MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2019.
- SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves e. Educação das relações étnico-raciais: desafios e perspectivas. Brasília: MEC, 2022.